

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК: 69.059.4+72.025

БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.

Т.ф.д., профессор А.Т.Хотамов., магистр С.Р. Холбеков., магистр З.Х.Қосимов.
(Тошкент архитектура-қурилиш университети)

Аннотация: Ушбу мақолада биноларда учрайдиган нуқсонларнинг турлари ҳамда уларни келтириб чиқарувчи сабаблар таҳлил қилинган. Олинган экспериментал тадқиқотларга кўра бинонинг физик емирилиши даражаси экспериментал ва статистик таҳлил қилиш орқали аниқланди.

Аннотация: В данной статье анализируются виды дефектов, встречающихся в зданиях, и причины их возникновения. По полученным экспериментальным исследованиям путем экспериментально-статистического анализа была определена степень физического износа здания.

Abstract: This article analyzes the types of defects found in buildings and their causes. Based on the experimental studies obtained, the degree of physical deterioration of the building was determined by experimental and statistical analysis.

Калим Сўзлар: Нуқсон, эксплуатация, кўп қвартирали уйлар (ККУ), шикастланиш, физик емирилиш, техник ҳолат.

Ключевые слова: Дефект, эксплуатация, многоквартирные дома, повреждения, физический износ, техническое состояние.

Keywords: Defect, operation, apartment buildings, damage, wear and tear, technical condition.

Кириш қисми: Қурилиш объектларини эксплуатацияга топширишда сифат назоратини ташкил этиш, объектнинг ишончилигини, умрбоқийлигини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим масала ҳисобланади. Шу сабабли эксплуатацияга топширилаётган бино ва иншоотларни қабул қилишда уларни мустаҳкамлик, бикрлик, устиворлик, зилзилабардошлик, энергиясамарадорлик кўрсаткичлари билан таъминлаш уларни узоқ давр мобайнида ишончли эксплуатациясини таъминлайди. Эксплуатацион ишончилиқни таъминлаш, хусусан, турар-жой бинолар қурилишининг барча босқичларида йўл қўйиладиган нуқсонларни камайтириш ва бу нуқсонларни бинонинг эксплуатация сифатига таъсирини тадқиқ этиш орқали бинонинг ишончилигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Нуқсон - конструкцияни тайёрлаш, транспортировка қилиш ва монтаж босқичида ҳамда эксплуатация жараёнида маълум бир параметрларга, меъёрий ёки лойиҳа талабларига мос келмаслигидан юзага келадиган носоз ҳолатдир [2]. Масалан, конструкцияда арматуранинг лойиҳада белгиланганидан паст синфини қулланилиши нуқсон бўлиб, бунинг

натijasида элементнинг эгилиб, унда дарзлар ҳосил бўлиши ҳодисаси – шикастланишдир. Демак, одатда конструкциянинг нуқсонли ҳолати уни шикастланишга олиб келади ва бу ҳолат охир-оқибат конструкциянинг бузилиши ёки авария ҳолатига олиб келиши мумкин.

Бинодаги нуқсонларнинг ўрганиш ва классификациялаш улар туғдирадиган хавфни олдиндан башорат қилиш ва зарурий чора тадбирлар қўллаш имкониятини беради ҳамда лойиҳа ва қурилиш жараёнида бундай нуқсонларга йўл қўйилишини камайтиради [1].

Асосий қисм: Биноларнинг юқори сифати, ишончилиги ва умрбоқийлигини таъминлаш учун ўз вақтида дефектларнинг олдини олиш зарур ҳисобланади. Ўз навбатида бинолардаги нуқсонларни баргараф этилмаслиги кўпинча иқтисодий характердаги катта йўқотишларга олиб келади ва шу билан бирга маънавий зарар ҳам жуда катта бўлади масалан, чокларни музлаши ва намланиши ёки турар-жой биносида овоз ютиш қобилятининг мавжуд эмаслиги.

Демак, нуқсон шикастланишнинг асосий сабабидир. Бунинг олдини олиш мумкин ва зарур, аммо кўплаб нуқсонларни

бартараф этиш мураккаб ёки умуман мумкин эмас. Бундай нуқсонлар конструкциянинг ишдан чиқишини тезлаштиради.

Аҳамияти (хавфлилиги) бўйича нуқсонлар уч турга бўлинади:

- аварияга олиб келувчи нуқсонлар. Бундай нуқсонлар аниқланганда уларни дарҳол бартараф этиш зарур;

- бузилиш хавфини туғдирмайдиган, бироқ, конструкцияни кучсизланишига олиб келадиган ёки бинонинг эксплуатацион сифатига таъсир кўрсатадиган нуқсонлар, шунинг учун улар ҳам бартараф қилиниши зарур;

- бузилишга олиб келмайдиган, бироқ, бинонинг эксплуатацион сифатига таъсир кўрсатадиган ва эксплуатация жараёнида қўшимча харажатлар талаб қиладиган нуқсонлар[2].

Бинодаги нуқсонларни ўрганиш ва классификациялаш улар туғдирадиган хавфни олдиндан билиш қилиш ва зарурий чора тадбирлар қуллаш имкониятини беради ҳамда лойиҳа ва қурилиш жараёнида бундай нуқсонларга йўл қўйилишини олдини олади.

Эксплуатациядаги кўп квартиралар уйлар (ККУ) нинг оптимал умрбоқийлиги масаласи республикамизнинг ҳудудий омилларини инобатга олган ҳолда етарлича тадқиқ этилмаган. Бу муаммони турар-жой комплексларининг жисмоний ва маънавий (функционал) умрбоқийлиги ҳамда вақт бўйича эскиришини инобатга олган ҳолда ўрганиш - уларни ягона мониторинг тизимда бирлаштирган ҳолда ечилиши мақсадга мувофиқдир.

Ўтказилган натуравий экспериментал тадқиқотларга кўра Тошкент вилояти Чиноз туманида жойлашган Мактабгача таълим муассасаси (Боғча биноси)ни конструктив ҳолатининг физик емирилиши таҳлил қилинди. Бино режа бўйича қуйидаги ўлчамларга эга $10,7*6,2+5,8*10,5+8,15*12,2+5,9*10,5+6,15*10,2$ м. Бинонинг ҳажмий-режавий ва конструктив ечимлари меъёрий хужжат ҚМҚ 2.01.03-19 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» талабларига жавоб бермаслиги аниқланди[3].

Бинонинг асосий конструктив элементларини техник ҳолатини таҳлили қуйидагича(1-расм):

1-расм. Болалар боғчаси биносини конструктив элементларининг жисмоний емирилиши % да

Диаграммадан кўришиб турибдики бинонинг асосий конструктив элементларидан пойдевор, пардеворлар, том ва пол конструкцияларининг емирилиши 60-80 % дан юқори.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, Бино ва иншоотларни техник ҳолатини баҳолаш бўйича олиб борилаётган ишлар, кузатувлар натижалари шуни кўрсатадики, биноларнинг барвақт ишдан чиқишига, бизнинг регионимизга хос омиллар мавжудлиги масаласи лойиҳачилар олдида конкрет объектлар учун қурилиш ҳудудидан келиб чиққан ҳолда алоҳида ёндошишни талаб қилади.

Натуравий текширувлар натижаси бўйича қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

- Янги биноларни қуришда ҳудудни вертикал режасига алоҳида эътибор бериш талаб этилади, ташкил этилмаган атмосфера сувлари бино заминада чўкишни келтириб чиқарган (Боғча биноси мисолида);

- Эски (аксарият 1967 йилгача бўлган) биноларда уларнинг тархий ечимлари, габарит ўлчамлари амалдаги ҚМҚ 2.01.03-19 талабларига мос эмас (Боғча биноси мисолида);

- Биноларда кузатув-текширув ишларининг амалдаги меъёрлар, хусусан ГОСТ 31937 асосида ўз вақтида ўтказилмаслиги бугунги кунда мавжуд биноларнинг сейсмик хавфсизлигини ҳамда умрбоқийлиги кўрсаткичини таъминлашда

асосий камчилик сифатида қайд этиш мумкин.

Шунинг учун мавжуд нуқсонларнинг бинолар умумий умрбоқийлигига таъсири даражасини ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Низомов Ш.Р., Хотамов А.Т. «Бино ва иншоотларни техник баҳолаш». Дарслик, ТАҚИ, 2013 й. 364 б.

2. Хотамов А.Т. Шаҳарсозликда уй-жой фондини эскиришини баҳолаш

методологияси ва мониторинг тизимининг илмий асослари. Техника фанлари докторлиги (dsc) диссертацияси. Тошкент 2021 й.

3. ҚМҚ 2.01.03-19 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш». -Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги, 2019.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342